

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Абсаматов Аскар Эргашович

Термезский государственный университет

Преподаватель кафедры финансов

absamatovasqar@mail.com

Телефон: (99)-145-14-44

ПЛАСТИК КАРТОЧКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Абсаматов Аскар Эргашович

Термиз Давлат Университети

Молия кафедраси ўқитувчиси

absamatovasqar@mail.com

Tel: (99)-145-14-44

Ривожланган мамлакатларда деярли барча савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталари банк карталарини қабул қилади, ривожланаётган мамлакатларда банк карталарини қабул қилиш турли сабабаларга кўра савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларида тўлиқ қамраб олинмаган. Бироқ, фойдаланиш қамровининг чегараланганлиги, кўпгина муаммоларни келтириб чиқармоқда. Моҳиятан банк картаси - одатда бир ёки бир нечта банк ҳисобварақларига боғланган пластик, металл ёки виртуал карта ҳисобланади. Банк картаси¹ - уни сақловчисига тўлов инфратузилмари

¹ “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида банк карталарининг чиқарилиши ва муомалада бўлиши қоидалари тўғрисида”ги , низом

орқали тўловларни амалга ошириш ёки нақд пул маблағларини олиш ёхуд валюта айирбошлашни амалга ошириш ва банк картасининг эмитенти томонидан белгиланган бошқа операцияларни бажариш имконини берувчи тўлов воситасидир. У товарлар ва хизматлар учун, шу жумладан интернет тармоғи орқали, контакtsiz технологиядан фойдаланган ҳолда, пул ўтказмаларини амалга оширишда, шунингдек нақд пул олишда ва бошқа пластик карточкага доир муомалаларни бажаришда фойдаланилади.

Тарихан дастлаб 1951 йил - биринчи банк картаси Нью-йоркнинг кичик банки Long Island Bank томонидан чиқарилди (кейинчалик у рақобатчилар томонидан ўзлаштирилди). Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 24 сентябрдаги “Пластик карталар орқали ҳисоб-китоб тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 445-сонли қарорига асосан Ягона умумреспублика процессинг маркази ташкил этилиб, “Uzcard” тўлов тизими фаолият юрита бошлади. “UZCARD” банклараро тўлов тизими жорий этилиши пластик карталар асосидаги нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга оширишнинг маҳаллий тизимини янада ривожлантириш ва кенгайтиришда бурилиш нуқтаси бўлди. Пластик карталар асосидаги нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш нақд пулнинг банкдан ташқари айланмасини камайтириш, мамлакатимизда банк микропроцессорли пластик карточкалари ва тўлов терминалларини ишлаб чиқаришни рағбатлантириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан: 2006 йил DUET карталарини ишга туширилиши, 2011 йил Онлайн харидларни ишга тушириш, 2012 йил “SMS ахборотлаш” хизмати ишга туширилди, 2013 йил Карта эгалари учун MyUzcard.uz шахсий кабинети ишлаб чиқилди ва жорий этилиши пластик карточкалар ривожлантириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди. Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Миллий тўлов тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–3945-сонли қарорига асосан Миллий банклараро процессинг маркази ташкил этилиб, 2019 йилнинг I-чорагидан бошлаб “Humo” тўлов тизими ишга туширилди. “HUMO” банклараро тўлов тизими Ўзбекистон Республикасининг миллий тўлов тизимидир, ҳисоб-китоблар сўмда амалга оширилади. “HUMO” тўлов тизимининг оператори Миллий банклараро процессинг маркази ҳисобланади. 2019 йил давомида иккита миллий чакана (“Humo” ҳамда “Uzcard”) тўлов тизимларининг Visa, Mastercard, China Union Pay ҳамда Мир халқаро тўлов тизимлари билан интеграцияси самарали амалга оширилди. Бу эса, ушбу халқаро тўлов тизимлари карталари фойдаланувчилари, яъни мамлакатимизга ташриф буюрувчи туристлар, меҳмонлар учун кенг шарт-шароитлар яратган ҳолда “Humo” ҳамда “Uzcard” тўлов инфратузилмаси (банкоматлар ва тўлов терминаллари тармоғи) орқали миллий валютада тўловларни амалга ошириш имкониятини беради. Мамлакатимизда банк карталари инфратузилмаси 2020 йил 1 январь ҳолатига 20 547 минг дона банк карталари, 392 361 та тўлов терминаллари ҳамда 9 203 та банкомат ва инфокиосклари мавжуд. Бугунги кунда банк карталари билан боғлиқ фирибгарлик кўпайиши аҳолинг банк картасини ишлатишда ишончсизлик, банк карталар билан операциялар ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Бунда карта эгасига картадан пул ўғирлашдан осонгина ҳимоя қилиши мумкин. Бунинг учун мобил телефон орқали онлайн тарзда карта лимитларини бошқариш имконини берувчи онлайн иловани улаши мумкин. Бу миждозга тўлов амалга оширилгандан сўнг дарҳол карта бўйича ҳар қандай операцияларни тақиқлаш имконини беради. Айни пайтда барча банклар бундай имкониятни тақдим этмаяпти, бу қисман бутун дунё бўйлаб интернет-фирибгарликнинг жадал ривожланишига сабаб бўлди. Шунингдек, карта операциялари ҳақида

эгасининг билдиришномаларини кузатиши мумкин, бу карта тўловларини назорат қилиш имконини беради.

Қуйидаги 1-жадвалда 2022 йил 1 ноябрь ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари сони жами:32 397 483 та ўрнатилган тўлов терминаллари сони 430 450 тага етганлигини кўришимиз мумкин бу ўз навбатида 75 та муомаладаги банк пластик карталарига 1 та тўлов терминали тўғри келади. Микрокредитбанк мисолида кўрадиган бўлсак 2022 йил 1 ноябрь ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари сони 1 105 607 та ўрнатилган тўлов терминаллари сони 23 719 тага етган бу 46 та муомаладаги банк пластик карталарига 1 та тўлов терминали тўғри келади.Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони 515та ташкил қилади.

1-жадвал

2022 йил 1 ноябрь ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2022 йил январь-октябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот²

№	Тижорат банклари	Муомаладаги банк карталари сони	Ўрнатилган тўлов терминаллари сони	Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони	2022 йил январь-октябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда)
1	Марказий банк	0	0	500	
2	Миллий банк	2 998 763	40 387	732	8 656 981
3	Ўзсаноатқурилишбанки	1 896 961	33 976	471	6 292 154
4	Агробанк	3 894 189	41 066	2 098	5 979 818
5	Микрокредитбанк	1 105 607	23 719	515	5 486 432
6	Халқ банки	6 274 855	49 242	1 879	8 589 220
7	Гарант банк	313 236	9 132	245	1 442 466
8	Қишлоқ Қурилиш банк	584 312	17 177	338	3 498 031
9	Туронбанк	642 166	14 624	439	3 613 016
10	Hamkorbank	1 494 932	31 710	721	6 550 194

² cbu.uz сайти маълумотлари асосида тайёрланган

11	Асака банк	1 100 618	15 838	246	4 609 083
12	Ипак Йўли банки	1 956 517	23 910	569	5 387 875
13	Ziraat Bank Uzbekistan	75 108	707	9	342 874
14	Трастбанк	387 984	12 069	296	5 795 509
15	Алоқабанк	1 239 782	13 483	272	31 021 917
16	Ипотека-банк	3 062 559	41 362	624	10 454 586
17	КДБ Банк Ўзбекистон	72 272	867	9	305 413
18	Туркистонбанк	0	0	0	35 586
19	Содерот банк Тошкент	1 495	29	1	490 811
20	Универсалбанк	258 270	6 754	176	4 951 429
21	Капиталбанк	633 952	13 307	2 101	7 121 740
22	Равнақ-банк	846 101	1 077	54	917 444
23	Давр-банк	324 492	7 434	74	3 334 042
24	Invest Finance bank	557 552	12 095	480	3 542 734
25	Asia Alliance bank	347 491	7 785	279	4 657 050
26	Hi-Tech bank	0	0	0	36 195
27	Ориент Финанс банк	563 997	9 709	236	3 566 640
28	Мадад Инвест банк	10 531	361	11	48 496
29	Ўзгроэксспортбанк	1 388	34	7	10 245
30	Пойтахт банк	17 463	405	37	102 378
31	Tenge bank	73 855	1 105	120	658 148
32	TBC bank	635 537	33	0	1 111 608
33	Anor bank	1 025 498	1 053	0	220 288
34	Bank Apelsin	0	0	0	1 272 877
Жами		32 397 483	430 450	13 539	140 103 278

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, Ташки иқтисодий фаолият Миллий банкни кўрадиган бўлсак масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2021 йилда юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони 73 701 та 2022 йилда 86 607 тага, жисмоний шахслар 2021 йилда 1 306 292 та 2022 йилда 1 437 151 тага Халқ банки масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2021 йилда юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони 52 599 та 2022 йилда 93 379 тага, жисмоний шахслар 2021 йилда 2 803 273 та 2022 йилда 3 784 236 тага жами 30 та тижорат банклар

2021 йилда юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони 19 262 114 та 2022 йилда 28 320 365 та, жами 9 058 251 донага ошганлигини кузатишимиз мумкин. Демак 2022 йилда масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони ортиб бормоқда.

2-жадвал

Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2021- 2022 йил 1 ноябрь ҳолатига³

	Банк	Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар		Жисмоний шахслар		Жами	
		2021 йил	2022 йил	2021 йил	2022 йил	2021 йил	2022 йил
1	Миллий банк	73 701	86 607	1 306 292	1 437 151	1 379 993	1 523 758
2	Ўзбекистон саноат-курилиш банки	46 552	60 240	2 356 254	4 619 441	2 402 806	4 679 681
3	Агробанк	170 887	175 690	2 905 242	4 087 755	3 076 129	4 263 445
4	Ипотека-банк	129 505	144 814	1 722 939	2 143 117	1 852 444	2 287 931
5	Микрокредитбанк	57 655	55 916	744 132	845 864	801 787	901 780
6	Халқ банки	52 599	93 379	2 803 273	3 784 236	2 855 872	3 877 615
7	Гарант банк	0	8 726	0	90 734	0	99 460
8	Қишлоқ қурилиш банк	24 268	27 348	345 727	376 070	369 995	403 418
9	Туронбанк	27 833	26 947	230 424	261 517	258 257	288 464
10	Намкорбанк	93 106	141 755	1 168 947	1 149 655	1 262 053	1 291 410
11	Асака банк	31 608	36 259	906 009	933 407	937 617	969 666
12	Ипак Йўли банки	36 285	48 249	942 399	1 341 445	978 684	1 389 694
13	Ziraat bank Uzbekistan	2 281	3 217	29 959	40 332	32 240	43 549
14	Трастбанк	31 907	39 772	159 576	205 818	191 483	245 590
15	Алоқабанк	22 517	28 419	540 285	650 663	562 802	679 082
16	ҚДБ Банк Ўзбекистон	839	1 134	34 340	41 501	35 179	42 635
17	Содерот банк Тошкент	213	293	1 586	2 089	1 799	2 382
18	Универсал банк	7 695	9 926	93 479	108 618	101 174	118 544

³ cbu.uz сайти маълумотлари асосида тайёрланган

19	Капиталбанк	33 651	35 359	271 988	628 528	305 639	663 887
20	Равнақбанк	2 186	2 478	44 419	48 984	46 605	51 462
21	Давр-банк	22 421	25 566	86 700	93 052	109 121	118 618
22	Invest Finance bank	23 204	27 089	347 564	411 336	370 768	438 425
23	Asia Alliance bank	13 924	16 733	235 435	354 918	249 359	371 651
24	Ориент Финанс банк	22 851	27 543	337 162	406 336	360 013	433 879
25	Мадад Инвест банк	861	992	2 455	2 483	3 316	3 475
26	Ўзагроэксспортбанк	76	110	1 255	1 328	1 331	1 438
27	Пойтахт банк	881	946	4 643	6 287	5 524	7 233
28	Tenge bank	759	1224	5 882	22 338	6 641	23562
29	TBC bank	0	-	211 093	817 763	211 093	817 763
30	ANOR bank	3 506	12558	360 265	2 268 310	363 771	2 280 868
Жами		947 772	1 139 289	18 314 342	27 181 076	19 262 114	28 320 365

Аҳоли ва тадбиркорлар пластик карточкалар орқали тўловларни амалга ошириш жараёнидаги мавжуд муаммолар:

- ✓ нақд пул муомаласига бўлган талабнинг юқорилиги;
- ✓ аҳолининг банкларга бўлган ишончнинг секин ўзгариши пастлиги;
- ✓ Интернет тармоғи тезлигининг пастлиги, тарифлар баҳосининг юқори;
- ✓ юқори ёшдаги аҳолининг мобил илова дастурларидан фойдаланиш кўникмаларининг камлиги;
- ✓ аҳоли томонидан савдо нуқталарида пластик карточкалар билан тўловларни амалга оширишда нархларнинг баландроқ этиб белгиланиши;
- ✓ банк кассаси ёки банкомат орқали пул нақдлаштиришда банклар комиссия ҳақ олиниши, ҳудду шу ҳолат мобил иловалар орқали амалга оширилаётган тўловларда хизмат нархининг юқорилиги,

- ✓ мижоз томонидан ўзаро пул ўтказмаларни (пластик картадан пластик картага) ўтказишда воситачилик ҳақ олинишининг юқорилиги;
- ✓ ўтказмаларни амалга оширишда арзон тарифларда кўрсатадиган мобил иловалар орқали тўловлани амалга оширишга интилиши;
- ✓ юридик шахларнинг банклардан олган тўлов терминаллари ижара тўловларининг юқорилиги;
- ✓ терминаллар ва унга хизмат кўрсатиш нархининг юқорилиги, бундан ташқари тўлов терминалларнинг сотиб олиш нархининг юқорилиги алоҳида таъкидлаш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда бугунги кунда тижорат банклари томонидан “Uzcard” ҳамда “Humo” тўлов тизимларининг миллий валютадаги банк карталари муомалага чиқарилиб, уларнинг инфратузилмаси кенгайтириб борилмоқда. Юқоридани муаммоларни ечими тўлов тизимидан фойдаланиш имкониятлари ва пластик карточкалардан фойдаланиш истиқболларини кенайтиради.

Пластик карточкалар ва унга хизмат қилувчи қурилмаларнинг сонининг ошиши, улар орқали сифатли банк маҳсулотларини миқдорини ошишини ҳам таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.
2. Karaliyev T.M., Sattarov O.B. va boshqalar. “Tijorat banklari faoliyati tahlili”. O'quv qo'llanma. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018 y. – 192 bet.
3. Омонов А., Коралиев Т. Деньги и банки: Учебник. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 г. – 416 стр.

4. Omonov A.A, Qoraliyev T.M “Pul va banklar” Darslik. T.: - “IQTISOD-MOLIYA”, 2019 y. – 461 b.

5. Abdullayeva Sh.Z. va b. “Pul va banklar” Darslik. T.: - “IQTISOD-MOLIYA”, 2019 y. – 628 b.

6. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида банк карталарининг чиқарилиши ва муомалада бўлиши қоидалари тўғрисидаги НИЗОМ, 2021 йил 3 апрелда 3294-сон.

Internet saytlari:

7. www.lex.uz- O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

8. www.noma.uz – Axborot – huquqiy portali

9. www.tfi.uz - Toshkent moliya institute rasmiy sayti

10. www.cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.

11. www.finance.uz – Moliya – iqtisodiy tahlil portali.

12. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining rasmiy sayti.